

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

Engr. Joseph O. Golingay, INV, PhD(cand)

Assistant Professor III

Technological University of the Philippines -Visayas

jogolingay@gmail.com

“SI RIYA ANG BATANG MALIIT”

Ang mag-asawang Sebyo at Tekla
Ay biniyayaan ng anak na maganda
Laking tuwa nila sa pagkapanganak nito
Ligaya’y walang pagsidlan ang mga ito

Kawili-wili nga itong batang paslit
Nguni’t pangangatawan ay maliit
Kaya pinangalanan si Riyang Bulilit
Pagka’t ito’y sadyang sobrang liit

Si Riya ang mundo ng mag-asawa
Sa kanya nagmumula ang saya at tuwa
Lagi nalang syang may bagong pakana
Upang magula’y mapasaya tuwina

Minsang dumating si Sebyo mula bukirin
Nakita nito ang asawang naninimdim
“Ano’ng bumabagabag sa ‘yo asawa ko”
Anang Sebyo na nagugulumihan ito

“Malapit na ang pasukan ni Riya
Nababagabag ako sa kalagayan nya
Baka sya’y tuksuhin at api-aphin
Masasakit na salita’y kanyang kakamtin”

“Pagka’t pangangatawan nya’y sobrang liit
Madali sya’ng pagkamalang batang paslit
Sa edad, pangangatawa’y di umaakma
Sa paglaki, katawan nya’y di tumalima”

Mga pag-aalala ng inang si Tekla
“Di dapat mag-alala mahal kong asawa
Pagka’t maabilidad ang ating si Riya
Kaya nya ano man sa kanya’y ipasa”

Mga salitang puno nang pagtitiwala
Tinuran ni Sebyo sa asawang si Tekla
“Sa Poong Maykapal tayo ay lumapit
At Ipagdasal anak nating maliit”

“Sa pagpasok sya’y huwag mapasama
Bagkus sya’y makatagpo ng makakasama
Kaibigang sa kanya’y magpoprotekta
At ituring syang di na paslit kundi bata”

“Isang batang may damdamin din tulad nila
Na masasaktan pag inalipusta nila”
Ika ni Sebyo sa nakaupong si Tekla
Ang asawang sa anak ay nag-aalala

Pagsapit nang umaga, si Tekla’y humayo
Sa pampaaralang baryo ang pakay nito
Para ipalista’t makapag-aral si Riya
Upang talinong inaasam makamtan nya

Sa kooperatiba si Sebyo’y pumunta
Upang perang kailanga’y maka utang sya
Mga gamit ni Riya’y kailangang bilhin
Mga sapatos at unipormeng susuotin

Bag, lapis, papel, kuwaderno’t pambura
Medyas, palda at baunan ay kasama
Sa pinamili ng pamilya ni Riya
Magkakasama silang buong saya

Dumating na ang araw ng pasukan
Si Riya’y inihatid sa paaralan
Nang magulang nya’ng sina Sebyo at Tekla
Na mag-asawang punong-puno ng ligaya

“Ano man ang danasin ng anak natin
Sa karununga’t galing na dapat maangkin
Na balang araw makamtan kursong mithiin
Sa Diyos ipagkatiwala na lang natin”